

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIGA DARS JARAYONIDA QO'LLANILADIGAN DIDAKTIK O'YINLARINING AHAMIYATI.

Kakabayeva Gurbanjemal

NDPI ning Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim fakulteti 2 - kurs
talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19603714>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 5-aprel 2026 yil
Ma'qullandi: 6-aprel 2026 yil
Nashr qilindi: 13-aprel 2026 yil

KEY WORDS

ABSTRACT

Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilariga dars jarayonida qo'llanadigan didaktik o'yinlarining ahamiyati borasida ma'lumot beriladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarning mavzuni o'zlashtirishda qo'llaniladigan didaktik o'yinlarning va turli xil metodlarning roli katta sanaladi. Ya'ni ular dars jarayonida qo'llaniladigan didaktik o'yinlar orqali darsni mavzuni o'zlashtirib tushunib olishlari ham asos hisoblanadi. Ushbu maqolada bolalarning emotsional sifatlarni namoyish qilishlarini erkin fikrlanishini didaktik o'yinlar orqali o'stirish haqida so'z yuritiladi.

Asosan boshlang'ich sinf o'quvchilarning diqqatini tasavvurni muntazam bir yerga qaratish juda qiyin vazifalardan biri bo'lib hisoblanadi. Boshlang'ich sinfda olingan bilim keyingi bosqich uchun paydavar vazifasini o'taganligi uchun ta'lim va tarbiya sifatini oshirish pedagogning bosh vazifalardan biri sanaladi. Shu bois ham pedagoglar o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishlarini orttirib borishi kerak. Bunda asosan dars jarayonida qo'llaniladigan o'yinlarining ahamiyati katta hisoblanadi.

Didaktik o'yinlar ta'lim xarakteriga ega bo'lib bolalar bilimining mustahkamlanishiga va kengayishiga ularni umumlashtirishga tizimga solishga yordam beradi.

O'yin - inson o'zligini namoyon qilishni uning takomillashuvini usulidir. O'yinda shaxsdagi mavjud barcha jihatlar ishga tushadi. Bolalar harakat qiladi gapiradi idrok qiladi o'ylaydi tafakkur qiladi xayoli xotirasi faol ishlaydi, emotsion sifatlari namoyon bo'ladi.

O'quvchi dunyoqarashini shakllantirishning bir necha maqbul shakl metod vositalar bo'lib ular ma'naviy-axloqiy ijtimoiy- g'oyaviy iqtisodiy, huquqiy, estetika ekologik mavzularda tashkil etiluvchi suhbatlari bahs-munozaralar ma'ruzalar muammoli vaziyatlarni yaratish asosida o'quvchilarning fikrlashga undovchi amaliy treninglar, debatlar, mustaqil ishlar shuningdek izchillik o'yinlari yanada samarali sanaladi. O'yinlarning ham turli xil ko'rnishlari bor. Asosan pastdagi rasmga nazar tashlasak bu kabi didaktik o'yinlar o'quvchilarning mustaqil fikrlashini erkin qaror qabul qilishini, tafakkur qilish darajasini, ayniqsa logikasini katta darajada ishlatishga undaydi. Asosan boshlang'ich sinf o'quvchilariga o'yinlarning rang-barangligi yuqori darajada ko'zga tashlanadigan o'ziga jalb qiladigan bo'lishi lozim. Shunda bolalarning qiziqishlari yanada ko'proq o'rtadi.

Dars jarayonida turli xil didaktik o'yinlar, metodlar qo'llanilsa o'quvchilarning o'yinlar orqali ularning darsga bo'lgan qiziqishlari ortadi. Ya'ni mavzuni tushuntirish va bilim muhim vosita hisoblansada bolalar uchun zerikarli jarayon bo'ladi. Ayniqsa boshlang'ich sinflarda matematika, ona tili darslarida o'qish va yozish ular ularni shu ish kunda takrorlanaversa ularni charchatadi, o'quvchilarning faolligini oshirish uchun ham dars jarayonida didaktik o'yinlarni o'tkazish tashkilotlashtirish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Didaktik vositalarga boshqotirma rebuslar krossvord, topishmoq va hakoza.

" Koptok kimniki" o'yini

Bu o'yin o'tilgan mavzuga oid bilimlarni mustahkamlashda ham, yangi mavzuga oid bilimlarni sinash jarayonida ham o'tkazilishi mumkin. O'yinni o'tkazish tartibi quyidagicha bo'ladi. Sinf xonasiga oldin koptok olib kirilgan bo'lib, o'qituvchi yoki biror o'quvchi koptokni qo'lga olib, mavzuga doir biror savolni aytadi va koptokni sinfdagi biror o'quvchiga ulotiradi. Koptokni olgan o'quvchi savolga javob beradi va o'zi savol aytib, uning javobini aytishi uchun boshqa bir o'quvchiga koptokni oshiradi. Koptokni olgan o'quvchi ishni yuqoridagi tartibda bajarib, uni boshqa o'quvchiga oshiradi. O'yin shu ketmaketlikda davom etadi va yakunlanadi. Koptokni ilib olgan o'quvchi ikkita vazifani bajaradi.:

1. Berilgan savolga javob beradi.
2. O'zi savol tuzib, koptokni boshqa o'quvchiga oshiradi. O'yinning muhim ahamiyati shundaki, koptokni ilib olish va savolga javob berish, savol tuzib boshqa o'quvchiga oshirish jarayoni

o'quvchidan topqirlikni, sezgirlikni, zukkolikni talab qiladi. Shu bilan birga o'yin davomida o'quvchilar ma'lum darajada dam oladilar va keyingi ish turlari uchun kuch to'playdilar.

Asosan ushbu didaktik o'yinni hamma dars davomida ham qo'llanilsa bo'ladi. Masalan ona tili darslaridan o'tilgan mavzuga oid savollar berish orqali ushbu mavzuni o'zlashtirishga chuqur o'rganib olishlarida o'quvchilarga yordam beradi. Asosan o'quvchilar didaktik o'yinlar orqali o'yinga kirishib ketganligi orqali mavzuni o'zlari tez tushunib o'zlashtirib olganlarini ham bilmay qoladilar. Shu bois ham didaktik o'yinlar dars jarayonida o'z me'yorida qo'llanilishi maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Xulosa o'rnida shuni aytishim joizki asosan boshlang'ich sinflarda didaktik o'yinlarning ahamiyati juda katta hisoblanadi. Bu o'yinlar o'quvchilarning o'ylash, fikrlash qobiliyatini yanada rivojlantiradi. Ushbu o'yinlar dars jarayonida qo'llanilsa o'quvchilarning mavzuni oson o'zlashtirishiga yordam beradi. Shuningdek dars oxirida qo'llanilishi charchoqni kamaytiradi. Boshlang'ich sinf o'quvchilariga bir hil narsalar ko'pincha ular uchun zerikarli jarayon hisoblanadi. Shu bois ham didaktik o'yinlar orqali darsga bolgan qiziqishini jalb qilish kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. N. R. Karimova, " Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi, innovatsiya va integratsiyasi. Namangan - 2020.
2. E. Yuzlikaeva, M. Axmedova, Q. Qurbonova, Sh. Tashmetova, X. Ma'murxon, " Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti. Toshkent - 2012.
3. B. Ma'murov. " Umumiy pedagogika" . Buxoro - 2020.
4. A.J. Atajonova, Sh. A. Rahimova, G. I. Rahimova, G. B. Jumaniyazova " Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi" . Toshkent - 2024.
5. R.A. Mavlonova, N.H. Rahmonqulova, K.O. Matnazarova, M. K. Shirinov, S. Hafizov. " Umumiy pedagogika" . Toshkent - 2018.
6. I.P. Po'lotov, S.A. Odilov Ona tili ta'limda didaktik o'yinlar texnologiyasi. Qo'qon - 2014.
7. Arxiv.uz.
8. oefen.uz.